

SMART SHARTNOMALAR ORQALI MULK HUQUQINI O'TKAZISH: HUQUQIY ASOSLAR VA AMALIY MUAMMOLAR

Madiyarova Shaxnoza O'ngarbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakultetining 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18159661>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

smart shartnomalar huquqiy tabiati, mulk huquqini o'tkazish mexanizmlari, blokcheyn texnologiyasi asoslari, raqamli aktivlar aylanmasi, ko'chmas mulk huquqiy rejimi, davlat ro'yxatidan o'tkazish talablari, tokenizatsiya jarayonlari, kripto-aktivlar huquqiy maqomi, elektron bitimlar shakli, fuqarolik huquqi islohotlari

ABSTRACT

Ushbu maqolada smart shartnomalar tushunchasi, ularning huquqiy tabiati va O'zbekiston fuqarolik huquqi tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda smart shartnomalar orqali mulk huquqini o'tkazishning nazariy asoslari hamda amaliy mexanizmlari, xususan, tokenizatsiya va blokcheyn texnologiyalarining ahamiyati yoritiladi. Maqolada O'zbekiston sharoitida smart shartnomalarni joriy etishni takomillashtirish bo'yicha huquqiy va institutsional takliflar ilgari suriladi

Jahon iqtisodiyotida to'xtovsiz sodir bo'layotgan raqamli transformatsiya jarayonlari huquqiy munosabatlarning, shu qatorida, mulk huquqini boshqa shaxsga o'tkazish mexanizmlarining tubdan yangilanishini talab etmoqda. An'anaviy qog'oz shaklidagi kelishuvlar va byurokratik to'siqlarga boy bo'lgan mulkiy operatsiyalar o'rnini bosqichma-bosqich elektron bitimlar va avtomatlashtirilgan ijro mexanizmlari egallashni boshlagan. Bugungi kunda «smart shartnomalar» tobora ushbu evolyutsion jarayonning cho'qqisi sifatida maydonga chiqmoqda. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi doirasida blokcheyn texnologiyalarini joriy etish va kripto-aktivlar aylanmasini tartibga solish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar smart shartnomalarning huquqiy maqomini belgilashni ham dolzarb masalaga aylantirdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi PQ-3832-sonli "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan milliy qonunchilikka ilk bor "smart shartnoma" tushunchasi kiritildi. Mazkur hujjatda smart shartnoma raqamli tranzaksiyalarni avtomatik tarzda amalga oshirish orqali tomonlarning huquq va majburiyatlari bajarilishini ta'minlovchi elektron shakldagi kelishuv sifatida belgilangan. Shu bilan birga, ushbu ta'rifning mavjudligi amaliyotda, xususan, ko'chmas mulk

va yirik aktivlarga oid mulk huquqlarini o'tkazishda smart shartnomalardan to'liq foydalanish imkonini bermayapti. Bunga asosiy sabab sifatida raqamli kodga asoslangan mexanizmlar bilan fuqarolik qonunchiligida belgilangan an'anaviy talablar — yozma shakl, notarial tasdiqlash va davlat ro'yxatidan o'tkazish kabi institutlar o'rtasidagi muvofiqlik yetishmasligini ko'rsatish mumkin.

Smart shartnomalarning huquqiy tabiati va nazariy yondashuvlar. Smart shartnoma (Smart contract) tushunchasi huquq va texnologiya chorrahasida joylashgan murakkab fenomen hisoblanadi. Yuridik adabiyotlarda va O'zbekiston huquqshunos olimlari orasida smart shartnomaning huquqiy tabiatiga nisbatan asosan ikki xil yondashuv shakllangan.¹ Birinchi yondashuvga ko'ra, smart shartnoma bu shunchaki kod fragmenti yoki dasturiy ta'minot bo'lib, u mustaqil yuridik fakt – shartnoma hisoblanmaydi, balki taraflar o'rtasida oldindan tuzilgan kelishuvning bajarilishini ta'minlovchi texnik vositadir. Ikkinchi yondashuv, ya'ni huquqiy nuqtai-nazardan, smart shartnoma fuqarolik-huquqiy shartnomaning alohida shakli yoki yangi turi sifatida e'tirof etiladi. Unda taraflarning irodasi an'anaviy matn orqali emas, balki dasturiy kod orqali ifodalanadi va ijro inson omilisiz avtomatlashtiriladi.

O'zbekiston qonunchiligi, xususan yuqorida ta'kidlangan PQ-3832-sonli qaror, ikkinchi yondashuvga yaqinroq pozitsiyani egallaydi. Qonun hujjatida smart shartnoma «elektron shakldagi shartnoma» deb ataladi.² Bu shuni anglatadiki, qonun chiqaruvchi smart shartnomaga yuridik kuchga ega bo'lgan bitim sifatida qaraydi. «Huquqiy smart shartnoma» tushunchasi ikki va undan ortiq tomonlarning o'zaro, dasturiy kod yordamida shakllantirilgan va avtomatlashtirilgan qonun doirasidagi kelishuvi sanaladi. Oddiy til bilan aytganda, bu «agar... keyin...» (If... Then...) algoritmi asosida ishlaydigan virtual shartnoma bo'lib, unda shartlarning bajarilishi (masalan, to'lovning amalga oshirilishi) avtomatik ravishda natijani (mulk huquqining o'tishi yoki xizmat ko'rsatilishini) yuzaga keltiradi.³

Shu bilan birga, bu yerda muhim nazariy masala yuzaga keladi: agar smart shartnoma faqat kompyuter kodi shaklida mavjud bo'lsa, u fuqarolik qonunchiligida belgilangan «yozma shakl» talablariga mos keladimi? O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida bitimlarning tuzilish shakliga oid qoidalar elektron bitimlarni tan oladi, biroq dasturiy kodni “inson tomonidan o'qilishi mumkin bo'lgan” matn sifatida e'tirof etish masalasi hanuzgacha aniq yechimga ega emas. Agar smart shartnoma mustaqil shartnoma turi sifatida emas, balki amaldagi shartnomaviy shakllarning zamonaviy ko'rinishi sifatida baholansa, qonunchilikka keskin o'zgartirishlar kiritish zarurati tug'ilmaydi. Aksincha, unga alohida shartnoma turi maqomi berilgan taqdirda, uni qo'llash mexanizmlarini, xususan, gibrid model yoki to'liq integratsiyalashgan tizimlarni ishlab chiqish muqarrar bo'ladi.

Raqamli aktivlar aylanmasi va mulkiy huquq obyekt. Mulk huquqini smart shartnoma asosida o'tkazish imkoniyati, avvalo, mazkur mulkning raqamli shaklga ega bo'lishi yoki tokenizatsiya qilinishi bilan bog'liq. O'zbekiston sharoitida ushbu jarayon Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (NAPP) tomonidan qat'iy tartibga solinadi. Xususan, NAPPning

¹ N. Abduraxmanova. Smart kontraktlarni tartibga solish va amaliyotga tadbiiq qilish. <https://science-zone.org/index.php/conference/article/download/1/1>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son. <https://lex.uz/docs/-3806053>

³ F. Zaynobiddinova. Smart shartnomalar haqida nimalarni bilasiz? <https://yuz.uz/uz/news/smart-shartnomalar-haqida-nimalarni-bilasiz>

“Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi to‘g‘risida”gi nizomiga muvofiq, kripto-aktivlar qiymatga va muayyan egaga ega bo‘lgan, ma‘lumotlarning taqsimlangan reyestrda (blokcheyn) aks ettirilgan raqamli yozuvlar majmui sifatida mulkiy huquq obyektini deb e‘tirof etiladi.

Mazkur ta‘rifdan kelib chiqib aytish mumkinki, kripto-aktiv oddiy axborot emas, balki to‘laqonli mulk hisoblanadi va unga nisbatan egalik qilish, undan foydalanish hamda tasarruf etish huquqlari qo‘llaniladi. Kripto-aktivlarga bo‘lgan huquqlarni o‘tkazish jarayoni faqat blokcheyn tarmog‘idagi tegishli yozuvni o‘zgartirish orqali amalga oshiriladi va aynan ushbu mexanizm smart shartnomalar yordamida avtomatlashtiriladi. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda kripto-birjalar hamda kripto-depozitariylar faoliyati litsenziyalangan bo‘lib, ular smart shartnomalarning ijrosini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan texnik va huquqiy infratuzilmani shakllantirib kelmoqda.

Ushbu yo‘nalishda amalga oshirilgan eng muhim amaliy tashabbuslardan biri «Humo» milliy to‘lov tizimi tomonidan davlat obligatsiyalari bilan ta‘minlangan tokenlarning muomalaga chiqarilishi bo‘ldi. 2025-yil iyul oyida e‘lon qilingan rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, «Humo Digital» MChJ tomonidan «Humo token» loyihasi ishga tushirilib, mazkur token Istiqbolli loyihalar milliy agentligining kripto-aktivlar elektron reyestrda ro‘yxatdan o‘tkazildi.⁴ Ushbu loyiha davlat qimmatli qog‘ozlarini tokenizatsiya qilish orqali ularning mulkiy muomalasini smart shartnomalar asosida amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. Xususan, tokenning bir raqamli hamyondan boshqasiga o‘tkazilishi avtomatik tarzda obligatsiyaga bo‘lgan mulk huquqining o‘tishini anglatadi. Bu esa ko‘char mulk hamda qimmatli qog‘ozlarga nisbatan smart shartnomalar O‘zbekiston sharoitida amalda ishlayotgan huquqiy-texnik mexanizmga aylanganini ko‘rsatadi.

Ko‘chmas mulk oldi-sotdisidagi tizimli muammolar. Agar kripto-aktivlar va qimmatli qog‘ozlar raqamli tabiatga ega bo‘lsa, ko‘chmas mulk (yer, bino, inshoot) jismoniy dunyoda mavjud bo‘lib, uning huquqiy rejimi ancha konservativ xarakterga ega. Smart shartnomalarni ko‘chmas mulk sohasiga tatbiq etishda O‘zbekiston qonunchiligida jiddiy imperativ to‘siqlar mavjud.

Birinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 480-moddasiga ko‘ra, ko‘chmas mulkni sotish shartnomasi yozma shaklda tuzilishi va taraflar tomonidan imzolanishi shart. Shartnomaning shakliga rioya qilmaslik uning haqiqiy emasligiga olib keladi. Garchi elektron imzo to‘g‘risidagi qonunchilik mavjud bo‘lsa-da, smart shartnoma kodi an‘anaviy «yozma hujjat» tushunchasiga to‘liq mos kelmasligi sud amaliyotida nizolarni keltirib chiqarishi ehtimoli mavjudligicha qoladi.

Ikkinchidan, va eng muhim jihatlardan biri sifatida, ko‘chmas mulkka bo‘lgan mulk huquqining o‘tishi fuqarolik qonunchiligiga muvofiq davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi shart (FKning 111 va 185-moddalari). Aynan shu bosqichda smart shartnomalarga xos bo‘lgan “Code is Law” tamoyili bilan davlat ro‘yxatiga olish talabi o‘rtasida muayyan ziddiyat yuzaga keladi. Smart shartnoma mexanizmi doirasida xaridor tomonidan to‘lov amalga oshirilishi bilan dasturiy kod avtomatik tarzda tokenni, ya‘ni ko‘chmas mulkka bo‘lgan raqamli kalitni xaridorga o‘tkazishi mumkin. Biroq Kadastr agentligi yuritadigan davlat reyestrda mulkdor haqidagi ma‘lumotlar o‘zgartirilmaguniga qadar, huquqiy nuqtayi nazardan mulk huquqi o‘tgan deb

⁴ Uzbekistan has issued a token backed by government bonds. <https://www.akchabar.kg/en/news>

hisoblanmaydi. Demak, blokcheyn tizimidagi o'zgarishlar davlat reyestrda o'z-o'zidan aks etmaydi. Ushbu holat huquqiy adabiyotlarda "orakul (oracle) muammosi" sifatida talqin qilinadi, ya'ni blokcheynning tashqi muhitdagi (off-chain) davlat axborot tizimlari bilan yetarli darajada integratsiyalashmaganligi nazarda tutiladi. Natijada, xaridor to'lovni to'liq amalga oshirgan bo'lsa-da, u qonuniy mulkdor maqomini qo'lga kiritmasligi xavfi yuzaga keladi.

Uchinchidan, bitimni bekor qilish va restitutsiya masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Fuqarolik qonunchiligida bitimni haqiqiy emas deb topish hamda taraflarni dastlabki holatga qaytarishga qaratilgan huquqiy mexanizmlar mavjud (FKning 113, 128-moddolari). Jumladan, bitim aldov yoki yanglishish ta'siri ostida tuzilgan taqdirda, sud uni haqiqiy emas deb topishi mumkin. Shu bilan birga, smart shartnomalar texnologik nuqtayi nazardan "o'zgarmas" (immutable) xususiyatga ega bo'lib, blokcheynga kiritilgan tranzaksiyalarni ortga qaytarish deyarli imkonsiz yoki nihoyatda murakkab jarayon hisoblanadi. Agar sud smart shartnoma orqali rasmiylashtirilgan ko'chmas mulkni sotish bitimini haqiqiy emas deb e'tirof etsa, to'lov amalga oshirilganligi va blokcheynda tegishli yozuv qayd etilgan texnik holat bilan sud qarori o'rtasida jiddiy nomuvofiqlik yuzaga keladi. Natijada, bu holat iste'molchilar huquqlarini samarali himoya qilishda sezilarli bo'shliqni vujudga keltiradi.

Xalqaro tajriba va yechim yo'llari. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ushbu muammolarni hal etishning turli modellarini taklif etadi. Masalan, AQShning Arizona shtati qonunchiligida smart shartnomaga to'g'ridan-to'g'ri ta'rif berilib, blokcheyndagi yozuvlar va smart shartnomalar orqali tuzilgan bitimlar an'anaviy yozma shaklga tenglashtirilgan. Bu yondashuv smart shartnomalarning qonuniyligini ta'minlaydi va sudlarda dalil sifatida foydalanish imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida ko'chmas mulk bo'yicha smart shartnomalarni to'liq joriy etish uchun «Lockton Hub» yoki «Humo Digital» kabi loyihalar tajribasini kengaytirish lozim.⁵ Bunda ko'chmas mulk obyekti dastlab ishonchli boshqaruvchi – kripto-depozitariy balansiga o'tkazilib, tokenizatsiya qilinadi, shundan so'ng tokenlarning muomalasi smart shartnomalar orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, mazkur modelda uchinchi shaxs – depozitariyga bo'lgan ishonch saqlanib qoladi, bu esa smart shartnomalarning vositachilarsiz ishlash g'oyasiga ma'lum darajada zid hisoblanadi.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, smart shartnomalar O'zbekistonning fuqarolik huquqi tizimiga yangi davrni olib kirmoqda. PQ-3832-sonli qaror va NAPPning me'yoriy hujjatlari ushbu texnologiyaning rivojlanishi uchun birlamchi huquqiy poydevorni yaratdi. Kripto-aktivlar va tokenlashtirilgan qimmatli qog'ozlar misolida smart shartnomalar orqali mulk huquqini o'tkazish allaqachon reallikka aylanib ulgurdi.

Shuningdek, ko'chmas mulk va davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart bo'lgan boshqa aktivlar bo'yicha huquqiy va texnik to'siqlar saqlanib qolmoqda. Asosiy muammo smart shartnoma kodining avtomatik ijrosi va amaldagi Fuqarolik kodeksining rasmiyatchilik talablari (yozma shakl, davlat ro'yxati) o'rtasidagi nomutanosiblikdadir.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida bir qator huquqiy va institutsional choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq. Avvalo, fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish zarur bo'lib, bunda Fuqarolik kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritish orqali

⁵ O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi rasmiy sayti. Kripto-aktivlarning elektron reyestri.

<https://napp.uz/oz/pages/caer>

blokcheyn texnologiyasi asosida tasdiqlangan smart shartnomalarni yozma shakldagi bitimlarga tenglashtirish hamda ularning yuridik kuchini aniq belgilab berish lozim. Shu bilan birga, davlat reyestrlarini raqamlashtirish va integratsiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Xususan, davlat kadastr reyestrlarini blokcheyn texnologiyasiga bosqichma-bosqich o'tkazish yoki ularni smart shartnomalar bilan bog'lovchi ishonchli «orakul» mexanizmlarini joriy etish orqali mulk huquqining o'tishini ro'yxatdan o'tkazish jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Faqatgina huquqiy islohotlar va texnologik infratuzilmani parallel rivojlantirish orqali O'zbekistonda smart shartnomalar yordamida mulk huquqini ishonchli, tezkor va shaffof o'tkazish tizimini to'liq shakllantirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. 1-qism. 9, 15-boblar. 2-qism. 29-bob. 7-§. <https://lex.uz/docs/-111189#-153427>, <https://lex.uz/docs/-180552#-183675>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son. <https://lex.uz/docs/-3806053>
3. N. Abduraxmanova. Smart kontraktlarni tartibga solish va amaliyotga tadbiq qilish. <https://science-zone.org/index.php/conference/article/download/1/1>
4. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi rasmiy sayti. Kripto-aktivlarning elektron reyestri. <https://napp.uz/oz/pages/caer>

INNOVATIVE
ACADEMY